

En la siguiente página sabrás un poco más de Bwin sin duda una de las top casas de apuestas que hay en el panorama actual. Descubrirás un análisis general donde expondremos de su origen, trayectoria, seguridad, la página web, sus mercados deportes y eventos y como plus descubrirás una guía de su bono de apertura.

Bono de Bienvenida de Bwin

Bwin te da hasta 200 euros como bono de bienvenida que equivalen al 100 por cien de tu primer depósito

Para conseguir el [bono Bwin](#) deberás realizar tu primer depósito de al menos 10€ y Bwin te va a dar el equivalente al 100 por ciento de este ingreso, hasta 200 euros como máximo

Para conseguir los mayores beneficios de este bono debes tratar de ingresar lo más que puedas, de ser posible hasta los 200 euros en tanto que sólo se da una vez

Has de saber que el bono se consigue solamente con tu primer depósito, que vas a deber efectuar antes de los treinta días de tu registro

Bwin solo te conde el bono si has ingresado con Paypal, Instantbanking, Visa, Diners, Maestro, Mastercard, Qiwi, Transferencia bancaria, Wire, Ewire o bien Interbank

No vas a poder acumular esta oferta a otras promociones, en tal caso de tener acceso a dos de ellas simultáneamente, vas a deber decidir por alguna de las 2

Rollover

En un plazo no mayor de 45 días vas a deber apostar el bono más el ingreso cuatro veces a cuota igual o superior de diecisiete

Debes saber que no puedes retirar el saldo del bono en 45 días, si tu bono es de 100 euros debes por lo menos dejar esa cantidad (cien€) en tu cuenta, en caso contrario el bono se cancela

En el caso de liberar el bono en apuestas combinadas tienes que saber que al menos una de las selecciones ha de ser a cuota igual o bien superior a 1.7

únicamente cuenta la primera apuesta por acontecimiento y por mercado, para cualquier tipo de apuesta

No cuentan las apuestas de número de tantos, cash out, gratis, anuladas o apuestas que hayan caducado y estén fuera del periodo para liberar

Vas a deber liberar todo en un plazo de 90 días como máximo

El bono solo lo vas a poder liberar en la sección de apuestas deportivas

El saldo una vez esté liberado el bono, lo vas a poder utilizar en las secciones de Poker, Casino o bien Tragaperras, beneficio que no te ofrecen otras casas de apuesta

Conoce más de Bwin

Bwin es una de las casas más importantes y muchos jugadores se han comenzado aquí, en el mundo de las

apuestas

Se crea en Austria con el nombre de Betadwin en mil novecientos noventa y siete y no es hasta el dos mil seis que pasa a llamarse Bwin

Se fusiona con Partygaming en el dos mil once y luego es comprada por el holding GVC en el dos mil diecisiete, que a su vez son dueños de Sportingbet, entre otras muchas compañías

Bwin es altamente conocida por sus patrocinios en fútbol, desde equipos como el R. Madrid o bien el AC Milan hasta acontecimientos en estadios

Esta casa cuenta con una gran cantidad y pluralidad de deportes, desde los más importantes hasta ligas menores como por servirnos de un ejemplo los torneos challenger de la ATP

Esta casa ofrece tal cantidad de apuestas libres, que dicen que tienen más de 30.000 apuestas para sus usuarios, con lo que están orgullosos de lo que ofertan en este rubro

Tienen un pequeño déficit en cuanto a hándicap asiático basándonos en resultado, pero este vacío está altamente retribuido con otros diferentes mercados que no vas a poder hallar en otras casas de apuesta

En cuanto a las cuotas se puede decir que están en la media, aunque hallarás buenas oportunidades si al inicio, apuestas antes que lo haga la mayoría. Bastante gente considera que Bwin no tiene buenas cuotas, pero esto definitivamente no es cierto

Tanto Bwin como Bet365 son las casas de apuesta a que están en la cúspide de las apuestas en directo, vanguardistas en esta modalidad cuentan con una plataforma diez, buenas cuotas, toda una gama de mercados y una sección de fácil manejo para el usuario

Además de esto no podemos obviar su canal de retransmisión de eventos, que ofrece la mayor cantidad de eventos retransmitidos por televisión

Puedes descargar su App libre para iOS y Android, lugar desde el que tienes acceso a los mismos beneficios que te ofrece tu versión de escritorio

La atención al cliente en Bwin

Bwin cuida mucho a los usuarios que se están iniciando en el planeta de las apuestas y para esto cuentan con toda una gama de información y una extensa sección de preguntas frecuentes para que aclaren todas sus dudas ya antes de apostar

Para contactarles vas a poder hacerlo a través de formulario en su web o bien a través de chat en vivo

Medios de pago

Transferencia, Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club, Abaqoos, Dineromail, Entropay, Neteller, Paypal, Paybox, Paysafecard (solo ingresos), Qiwi, Skrill, Webmoney entre otros. Puedes mirar más información sobre todos estos métodos de pago en la página de información general de Bwin.

Opinión de Bwin

Si te gustan las apuestas deportivas inscribirse en Bwin será una buena idea. No es una casa completamente perfecta y debe progresar en algunos aspectos como por poner un ejemplo tener un mejor bono de bienvenida o ofrecer mejores cuotas o tener más pluralidad de mercados no obstante Bwin está en medio del top de casas de apuestas online por las que deberías decidirte